

КОНФЛИКТОЛОГИК КОМПЕТЕНТЛИКНИНГ КОМПОНЕНТЛАРИ ВА ШАХС СИФАТЛАРИНИНГ АЛОҚАДОРЛИГИ.

Шодиев Илёсжон Нарзиқул ўғли

Янги аср университети

“Махсус педагогика” кафедраси

доцент в.б.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8416272>

Аннотация. Ушбу мақолада бўлажак ўқитувчиларда конфликтологик компетентликни ривожлантиришга қаратилган мотивацион-қадриятли, когнитив, коммуникатив, эмоционал-иродавий, рефлексив ва ташкилий-фаолиятли каби мазмунли-структуравий компонентлар ва шахс сифатларининг алоқадорлиги баён этиган.

Калит сўзлар: шахс сифатлари, эҳтиёж, коммуникативлик, эмоционал барқарорлик, рефлексивлик, ўзини бошқариш, ташкилотчилик, конфликтологик билимлар.

Конфликтологик компетентликнинг тузилмасини ташкил этувчи таркибий қисмларига индивидуал шахсий хусусиятларнинг алоқадорлигини аниқлаш тадқиқот ишимизда долзарб аҳамиятга эга саналади. Замонавий психологик-педагогик адабиётларда конфликтологик компетентликнинг компонентларига нисбатан турлича ёндашувлар мавжуд бўлиб, ушбу тадқиқотлар таҳлилидан илмий тадқиқот ишимизда бўлажак ўқитувчиларда конфликтологик компетентликни ривожлантиришга қаратилган мазмунли-структуравий компонентлар ва шахс сифатларини қуйидагича белгилаб олишни жоиз деб ҳисоблаймиз.

Конфликтологик компетентликни ривожлантиришда мотивацион-қадриятли компонент аввало, йўналганлик, қадриятли муносабатнинг шаклланганлиги каби шахс сифатларининг ривожланганлик ўзида ифодалайди. Ушбу сифатлар бўлажак ўқитувчининг мақсад ва вазифаларининг бирлиги замирида тизимли равишда маҳоратли ўқитувчи бўлишига асосланиши ва педагогик ҳамкорликда низоли вазиятларни конструктив равишда ҳал этишга интилиши билан изоҳланади. Мотивацион-қадриятли компонент – шахснинг бошқалар билан зиддиятга учрашига таъсир кўрсатадиган ёки тўсқинлик қиладиган сабаблар ва қадриятлар тизими, педагогик соҳадаги шахсларнинг ўз фаолиятига

муносабатларида намоён бўлади¹. А.Маслоунинг қарашларига кўра, эҳтиёжлар инсоннинг мотивацион соҳасини шакллантиради, бунда эҳтиёжлар ўзини ўзи англаш заруратини юзага келтиради².

Конфликтологик компетентлик низо ва танқидга барқарорликни шахс сифатларини акс эттирувчи когнитив компонентни ҳам ўзида ифодалайди, чунки бўлажак ўқитувчилар низоларни бартараф этиш бўйича замонавий билимларни эгаллаган бўлишлари, низоли вазиятларда шахснинг хулқ-атвор хусусиятлари ва усулларида хабардор бўлишлари зарур. Бўлажак ўқитувчи шахси зиддиятнинг асл сабабини фарқлай олиши, педагогик қарама-қаршиликда субъектларнинг низоли ҳаракатларини конструктив бартараф этишнинг йўлини излаш ва педагогик низоларнинг деструктив зарарли оқибатларини таҳлил қила олиши ҳам керак.

Коммуникатив компонент – мулоқотчанлик ва коммуникативлик шахс сифатларини ўзида ифодалаб, ушбу компонент шахслараро зарур алоқаларни ўрнатиш ва бир маромда сақлаш қобилияти бўлиб, самарали мулоқот учун ўзаро тушунишга эришиш ҳарактери ва педагогик жараёндаги конфликтларни конструктив ҳал этишга доир мақсадларга эришишини таъминлайди. Ушбу компонент конфликтологик компетентликни ривожлантириш жараёнида муҳим аҳамиятга эга бўлиб, оғзаки нутқнинг ривожланганлиги, мулоқот одобига риоя қилиш, коммуникатив тактикаларга эга бўлиш, коммуникатив стратегияларни билиш, мулоқотга киришувчи шахсларнинг шахсий хусусиятлари ва типик муаммоларини билиш, ташқи сигналлар (тана ҳаракатлари, мимика-пантомимика, овоз)ни таҳлил қила олиш, нотиклик маҳоратига эга бўлиш, зиддиятни бошланишидаёқ бартараф эта олиш қобилияти, диққат билан эшита олишни билиш, бошқаларнинг қизиқишларини тушуна олиш, баҳсда қатъиятлик кўрсата олиш, мулоқот жараёнида ўз нуқтаи назарини қатъий ва изчиллик билан тушунтириш, ўз фикрини асослай олиш, мулоқот жараёнида шахсий фикрини асослаш учун керакли далилларни вақтида келтира олиш кабиларда ўз аксини топади³.

Конфликтологик компетентликнинг навбатдаги таркибий қисми эмоционал-иродавий компонент бўлиб, ўзида шахснинг эмоционал барқарорлик ва иродавий сифатларини ифодалаб, ушбу компонент бўлажак ўқитувчининг аниқ эмоционал низоли ҳолатларни бошқара

¹ Шодиев И.Н. Бўлажак ўқитувчилар конфликтологик компетентлигининг структуравий хусусиятлари // Замонавий таълим. Илмий-амалий оммабоп журнал. – 2019. – 7(80). – Б 31-36.

² Маслоу А. Психология бытия. – М.: Просвещение, 1997. – 304 с.

³ Шодиев И.Н. Бўлажак ўқитувчилар конфликтологик компетентлигининг структуравий хусусиятлари // Замонавий таълим. Илмий-амалий оммабоп журнал. – 2019. – 7(80). – Б 31-36.

олиши билан изоҳланади. Эмоционал-иродавий компонент ўзини бошқариш, тартибга солиш, назорат қилишни акс эттирувчи педагогик тажриба жараёнида қатъийлик, ирода, қўшимча ҳаракатларнинг намоён бўлишидир. Ҳиссий соҳа - бу мулоқотда ўзини бошқариш, конфликт мақсадига эришишда қатъийлик, ўзини ўзи ривожлантириш мақсади, ўзини ўзи англаш; низоли муаммоларни бартараф этишга ҳиссий интилишлар: ташаббускорлик, жасорат, ўз фикрларини ҳимоя қилишдир. Бунда муҳим бўлган ҳодиса, мақсадларни белгилаш эмас, балки уларни қандай қилиб амалга ошириш, мақсадларга эришиш учун нима қилиши кераклигидир. Қарор қабул қилиш нафақат оқилона асосда алтернатив вариантларни танлаш, балки қарама-қаршилиқларни ҳиссий ҳал этиш, фаолликнинг оптимал даражасида фаолиятни амалга ошириш қобилиятини ва қийинчиликларда психик барқарорликни англатади. Ҳиссий соҳада безовталиқ вазиятни тартибга соладиган, ўзига адекват баҳо бера олиш, ўзига ишонч, аниқ конфликтли вазиятлардаги эмоционал ҳолатларни бошқариш, эмпатия, қувонч, очиқлик, бағрикенглик ҳис-туйғулари, муносабатларидаги ҳиссий атмосферани низоли шароитда бошқара олиш қобилиятидир. Вазиятли хавотирланиш шахсий хавотирдан фарқли ўлароқ, бўлажак ўқитувчининг тўғри фаолиятига ёрдам беради, объектив низоли вазиятнинг мотивациявий тенденция билан биргаликда бу зиддиятни конструктив асосга йўналтиради. Адекват ўзига баҳо бериш бўлажак ўқитувчиларга ўзларининг психофизик ресурсларини баҳолашига ёрдам беради, бу ўз навбатида фаол ёки пассив низо стратегиясини танлашни янада оптималлаштиради. Ўзига ишониш - бу фаол стратегияларни амалга ошира олишни қўллаб-қувватловчи омил бўлиб, уларни тўғри ҳиссий муҳит билан таъминлайди.

Рефлексив компонентни конфликтологик компетентликнинг таркибига киритиш зарурати бўлажак ўқитувчининг ўзини тадқиқ қилиш, сабаб-оқибат муносабатларини таҳлил қила олиш қобилиятига эга бўлиш, педагогик низоларни конструктив ҳал этиш мақсадида педагогик низолар, тадқиқот усуллари, ўзини ўзи баҳолаш ва тегишли кўникмаларга оид шахс ҳақидаги илмий билимларни эгаллашига боғлиқ. Рефлексив компонент - ўзига ишончнинг адекватлиги, рефлексивлик каби шахс сифатларининг ривожланганлик ифодалаб, бу педагогик конфликтда ўз шахсини, ҳолатини ва хатти-ҳаракатларини таҳлил қилиш, шунингдек, педагогик низодаги бошқа субъект ҳаракатини, ҳолатини, унинг шахсий ўзига хосликлари қанчалик “акс этиши”ни англашга оид ҳиссий

реакциялар ва когнитив тасаввурлардир⁴. Позитив ўзини кузатиш ва ўзини таҳлил қилишнинг бошланиши, шахснинг коммуникатив рефлексив қобилиятидан иборат (ўзини ўзи билиш, ўзини ўзи таҳлил қилиш ва турли томондан бошқалар нуқтаи назари билан ўзини кўра олиш). Рефлексия таълим олувчининг позициясини ҳамда ўқитувчининг сўзлари ва хатти-ҳаракатларига қандай жавоб бераётганини тушунишга ёрдам беради⁵. В.Г.Богинанинг тадқиқот ишида таҳлил этилганидек, рефлексив ҳолатнинг моҳиятида “шахс фаолиятни тўхтатади, бу фаолият доирасидан ташқарига чиқади, уни ўрганиш ва таҳлил қилиш объекти сифатида ташқаридан кўриб чиқа бошлайди”⁶.

Конфликтологик компетентликнинг таркибий қисмида ташкилий-фаолиятли компонентнинг аҳамияти, мотивацион-қадриятли установкаларни, назарий конфликтологик ва коммуникатив билимлар, эмоционал-ҳиссий ҳолатлар ва рефлексив қобилиятларни муваффақиятли равишда амалиётда қўллашни ўзида акс эттирувчи ташкилотчилик шахс сифати билан боғлиқ.

Қуйида бўлажак ўқитувчиларда конфликтологик компетентликни ривожлантиришда конфликтологик компетентлик компонентлари ва индивидуал шахсий сифатларнинг алоқадорлигини акс эттириб ўтдик (1-расм).

1-расм

Бўлажак ўқитувчиларда конфликтологик компетентликни ривожлантириш тузилмаси

⁴ Боботкова Н.В. Моделирование процесса развития педагогической рефлексии учителя // Современное образование: теория и практика: Сборник научных статей. – Шадринск: ШПИ, 2007. – 298 с. Стр 255-259.

⁵ Бондаренко Т.А. Педагогические условия формирования рефлексивной культуры студентов: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Магнитогорск, 1999. – 23 с.

⁶ Богин В.Г. Обучение рефлексии как способ формирования творческой личности // Современная дидактика: теория – практике / Под ред. И.Я. Лернера, И.К. Журавлева. – М., 1993. – С. 153-176.

Ташкилий-фаолиятли компонент бўлажак ўқитувчининг мавзуга оид конфликтологик кўникмаларга эга бўлиш, конфликтологик билимларни ва педагогик низоларни ҳал этишнинг назарияси, методологияси, амалиёти соҳасидаги кўникмалар, амалиётга татбиқ этиш қобилиятини акс эттирувчи махсус кузатиш мумкин бўлган ҳаракатлар, педагогик низоларда педагогик позицияда бўлишда ифодаланади. Конфликтологик компетентликнинг ушбу компоненти низоларни назарий, методик билим ва кўникмаларга таянган ҳолда бартараф этишни ривожлантиришни назарда тутди.

Юқоридагилардан хулоса қилишимиз мумкинки, бўлажак ўқитувчиларда конфликтологик компетентликни ривожлантиришда мотивацион-қадриятли, когнитив, коммуникатив, эмоционал-иродавий, рефлексив ва ташкилий-фаолиятли компонентлар ҳамда улар ривожланишига таъсир этадиган шахс хусусиятлари аҳамиятли саналади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Шодиев И.Н. Бўлажак ўқитувчилар конфликтологик компетентлигининг структуравий хусусиятлари // Замонавий таълим. Илмий-амалий оммабоп журнал. – 2019. – 7(80). – Б 31-36.
2. Маслоу А. Психология бытия. – М.: Просвещение, 1997. – 304 с.

3. Боботкова Н.В. Моделирование процесса развития педагогической рефлексии учителя // Современное образование: теория и практика: Сборник научных статей. – Шадринск: ШПИ, 2007. – 298 с. Стр 255-259.
4. Бондаренко Т.А. Педагогические условия формирования рефлексивной культуры студентов: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Магнитогорск, 1999. – 23 с.
5. Богин В.Г. Обучение рефлексии как способ формирования творческой личности // Современная дидактика: теория – практике / Под ред. И.Я. Лернера, И.К. Журавлева. – М., 1993. – С. 153-176.